

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

**CONCEPÇÃO DE CIDADES SUSTENTÁVEIS: uma análise
sobre a aderência dos planos de mobilidade às diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana**

13426: Cidades Compactas e Sustentáveis: Modelos de expansão urbana
sob a ótica do deslocamento ativo.

Estudante: Beatriz Paschoeto de Almeida Leite

Orientadora: Prof.^a Milena Kanashiro

Concepção de cidades sustentáveis: uma análise sobre a aderência dos planos de mobilidade urbana às diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana

RESUMO

Os instrumentos do Planejamento Urbano, por meio de diretrizes de ordenamento espacial, influenciam diretamente na qualidade de vida e suas diretrizes são essenciais para a busca de cidades mais sustentáveis. O Plano de Mobilidade Urbana, introduzido pela Política Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, tem como cerne promover a mobilidade sustentável e abrange aspectos como transporte público coletivo, circulação viária, integração entre modos de transporte e deslocamento ativo, que inclui o deslocamento a pé e o cicloviário. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar os Planos de Mobilidade Urbana para determinar se estão orientados para a mobilidade sustentável. Para alcançar esses objetivos, a coleta de dados foi realizada com base na estratégia de análise de conteúdo, com foco exclusivo dos volumes teóricos dos Planos de Mobilidade Urbana, concentrando-se nas diretrizes, planos de ação e investimentos, na sistematização dos dados a partir de questões e termos-chave alinhados aos objetivos da pesquisa. O estudo abrangeu onze municípios da Região Sul do Brasil e analisou 655 diretrizes dos planos de mobilidade dessas cidades, na utilização do software ATLAS.ti Web para a categorização e comparação dos dados. Observou-se que, entre as cidades estudadas, apenas 4 delas detalharam o destino dos investimentos em seus planos de mobilidade urbana. E os resultados revelaram que, embora a mobilidade ativa seja frequentemente mencionada, a maior parte dos investimentos ainda foi direcionada para a mobilidade motorizada individual, apesar do principal objetivo da PNMU de promover um planejamento orientado para a sustentabilidade. Esse viés resulta no comprometimento da mobilidade e da acessibilidade urbana. O adequado direcionamento dos investimentos dos planos de mobilidade urbana é essencial para garantir a implementação eficaz das diretrizes estabelecidas. A análise das diretrizes dos planos de mobilidade e sua aderência às diretrizes da PNMU revelou o pouco avanço das estratégias e práticas para inserir a mobilidade urbana como um dos pilares para alcançar a sustentabilidade de nossas cidades.

Palavras-chave: Mobilidade ativa; planejamento urbano; sustentabilidade urbana; investimentos públicos.

ODS: O projeto se enquadra na ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis.

1 INTRODUÇÃO

A forma das cidades e sua influência no estilo de vida e na saúde da população têm sido amplamente discutidas (GOENKA; ANDERSEN, 2016). Ao longo das décadas, evidências têm mostrado o potencial das cidades para reduzir a incidência de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT), causadas pelo estilo de vida sedentário (STEVENSON et al., 2016). Essa abordagem pode beneficiar a saúde pública, no incentivo do deslocamento ativo, na redução da dependência do transporte motorizado individual para mitigar os efeitos do tráfego, da poluição sonora e atmosférica e dos impactos climáticos (GILES-CORTI et al., 2016).

Neste sentido, entende-se que o desenvolvimento de cidades sustentáveis é essencial para alcançar benefícios sociais, ambientais e econômicos (CERIN et al., 2022). Torna-se um desafio e indica a necessidade de uma abordagem abrangente no Planejamento Urbano, especialmente na mobilidade. Nesse contexto, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) desempenha um papel crucial ao estabelecer diretrizes para a construção de cidades mais sustentáveis, na promoção de deslocamentos ativos, reduzindo a dependência em transportes individuais motorizados e promovendo a acessibilidade e mobilidade das pessoas.

A construção de uma Política Nacional de Mobilidade Urbana remonta à promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte no território brasileiro (BRASIL, 1988). Naquela época, o conceito abrangente de mobilidade urbana ainda não estava difundido, e as políticas públicas e atos normativos enfocavam predominantemente o transporte motorizado individual.

Somente em 2012, por meio da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), Lei nº 12.587/2012, o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) foi institucionalizado. O PlanMob é um instrumento de efetivação da PNMU e tornou-se obrigatório para municípios com população superior a 20 mil habitantes, exigindo revisões a cada 10 anos, seguindo o mesmo princípio dos Planos Diretores Municipais (BRASIL, 2012). A normativa estabelece que o PlanMob deve contemplar a integração dos diferentes modos de transporte, a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no município, além do desenvolvimento sustentável das cidades. As necessidades de deslocamento são intrínsecas ao cotidiano da população e é fundamental garantir um sistema de transporte eficiente, na valorização do deslocamento de pedestres e ciclistas, assim como uma mobilidade segura e acessível para todos (BRASIL, 2007).

Embora a Política Nacional de Mobilidade Urbana valorize o acesso amplo e democrático ao espaço (BRASIL, 2007) e busque um planejamento baseado na mobilidade sustentável, na prática, o automóvel ainda é considerado, pela maioria da população, como o meio de transporte mais eficiente. Resulta-se em investimentos direcionados principalmente para o transporte

individual motorizado, ação que compromete a mobilidade e a acessibilidade urbana, com menor prioridade ao transporte público, os deslocamentos a pé e de bicicleta.

É fundamental compreender as políticas urbanas, especialmente o Plano de Mobilidade Urbana, suas diretrizes e ações, e identificar quais meios de locomoção estão sendo valorizados na prática. As políticas e ações devem buscar uma atuação articulada entre o planejamento urbano, ambiental e de transporte, em conjunto com os gestores responsáveis pelo uso e ocupação do solo, promovendo a integração entre os níveis de governo e os setores envolvidos (GILLES-CORTI et al., 2016; LOWE et al., 2022).

Promover a sustentabilidade urbana requer o alinhamento entre as políticas urbanas e as diretrizes do Plano Nacional de Mobilidade Urbana, buscando uma abordagem mais holística e integrada para o desenvolvimento urbano, visando a qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a aderência do conteúdo das ações direcionadas à mobilidade ativa (deslocamento a pé, bicicleta e transporte coletivo) nos planos de mobilidade urbana das capitais regionais brasileiras com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana para construção de cidades sustentáveis.

Objetivos específicos:

- Identificar e compilar as diretrizes de mobilidade ativa nos planos de mobilidade urbana pertencentes à Região Sul do Brasil;
- Identificar a representatividade das diretrizes de mobilidade ativa em relação aos diversos modais de deslocamento;
- Analisar a aderência das diretrizes de mobilidade ativa nos planos de mobilidade urbana;
- Averiguar a destinação dos investimentos para a mobilidade ativa nos planos de mobilidade urbana.

Espera-se que os resultados dessa pesquisa forneçam um panorama da situação atual da política sobre mobilidade ativa nessas cidades, identificando lacunas e áreas que precisam de melhorias.

3 METODOLOGIA

Para o presente estudo, considerada a natureza investigativa de um fenômeno contemporâneo cujos limites entre o mesmo e o contexto circundante não estão claramente delineados, a estratégia de pesquisa adotada é o estudo de caso, com a abordagem de casos múltiplos (YIN, 2003).

Para isso, a técnica de pesquisa utilizada é a de conteúdo, que consiste num método que almeja a descrição objetiva e sistemática, por meio de inferências replicáveis e válidas, de textos ou outros materiais significativos (BENGTSSON, 2016). Este tipo de análise vai além de um simples processo de contagem, pois tem como foco descrever e quantificar fenômenos específicos em relação ao seu contexto ou ambiente em que foram produzidos (KRIPPENDORFF, 2004).

O método de coleta de dados se baseia principalmente na análise documental e na coleta de dados secundários. Partindo de dados disponibilizados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) referentes à existência e implementação dos planos de mobilidade urbana de municípios brasileiros. Atualmente, dada atualização de onze de maio de 2023, no território brasileiro, 376 municípios reportaram possuir plano de mobilidade urbana, destes, 278 estão implementados (aprovado em lei ou ato normativo).

A definição da amostra inicial teve como base as categorias estipuladas pelo estudo de Regiões de Influência das Cidades - Regic (IBGE, 2020), que define a hierarquia e delimita as regiões de influência dos centros urbanos brasileiros. Dada a importância da realização de estudos que relacionam as políticas com a construção de cidades sustentáveis, e considerando que grande parte dos estudos sobre a temática foi realizada em metrópoles (GILES-CORTI et al., 2016, 2022, 2022; LOWE et al., 2022), determinou-se como amostra as Capitais Regionais, que são definidas como “centros urbanos com alta concentração de atividades de gestão, mas com alcance menor em termos de região de influência em comparação com as Metrópoles” (IBGE, 2020, p.11).

Para tornar viável a análise, dada disponibilidade e facilidade de acesso a dados secundários abertos e atualizados provenientes de órgãos oficiais estaduais, foram selecionados os municípios pertencentes à Região Sul (2ª região com a maior quantidade de municípios), ao todo 11 municípios: Arranjo populacional de Ponta-Grossa-PR, Foz do Iguaçu-PR, Pelotas-RS, Santa Maria-RS, Itajaí-SC, Balneário Camburiú-SC, Joinville-SC, Blumenau-SC, Criciúma-SC, Chapecó-SC e Passo Fundo-RS (Mapa 1).

A coleta de dados se deu exclusivamente nos volumes teóricos dos planos de mobilidade urbana, com foco na etapa de diretrizes e ações, a partir da definição de questões e termos chaves,

relacionadas aos objetivos da pesquisa, buscando identificar o conteúdo e intenção dos textos analisados.

Mapa 1 - Recorte amostral das Capitais Regionais

Fonte: LOPES, G. T. A., 2023.

Para alcançar o rigor para garantir que o levantamento de dados fosse confiável, como indicado por Bengtsson, (2016), o processo de análise de dados envolveu três estágios: dados, recontextualização e categorização.

3.1 LEVANTAMENTO DOS PLANOS DE MOBILIDADE URBANA

O processo de análise teve início com o levantamento dos planos de mobilidade de cada cidade selecionada para o estudo, a fim de se obter uma familiarização com os dados, leitura do texto transcrito para entendimento do sentido geral e identificação de unidades de significado menores.

3.2 RECONTEXTUALIZAÇÃO

Após o levantamento dos planos de mobilidade de cada cidade, foi realizado uma verificação para garantir que todos os aspectos relevantes ao objetivo da pesquisa haviam sido abordados, concentrando-se nas diretrizes e planos de ação e investimentos. Em seguida, o texto não marcado foi avaliado, podendo ser excluído caso não contribuísse para a questão de pesquisa "refugo", permitindo descartar informações irrelevantes que não se alinhavam com os objetivos

do estudo. Esse processo foi realizado através do Microsoft Excel, organizando as informações em seis tópicos: o código do IBGE da cidade, o tema relacionado da ação, o subtema (caso existisse), a ação (diretriz), o custo dessa ação e o prazo de implantação (se aplicável) (Tabela 1).

Tabela 1- Estruturação do levantamento dos dados dos planos de mobilidade

	A	B	C	D	E	F
1	cod IBGE	tema	sub-tema	ações	custo	prazo de implantação
2	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Reestruturação do sistema de transporte coletivo	Levantamentos topográficos e elaboração de projetos executivos de engenharia	R\$ 500.000,00	Curto
3	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Reestruturação do sistema de transporte coletivo	Processo de licitação e contratação para construção das obras do Terminal Santa Paula	R\$ 19.500.000,00	Curto
4	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Reestruturação do sistema de transporte coletivo	Implantação de linhas alteradas e projetadas para o novo sistema de transporte coletivo	R\$ 200.000,00	Curto
5	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Projeto de adoção de identidade visual e interação entre sistema de transporte público e população	Processo licitatório e de contratação de empresa especializada em comunicação visual	R\$ 15.000,00	Curto
6	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Projeto de adoção de identidade visual e interação entre sistema de transporte público e população	Desenvolvimento de identidade visual e sistema de comunicação	R\$ 250.000,00	Curto
7	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Projeto de adoção de identidade visual e interação entre sistema de transporte público e população	Implementação de atualização de veículos e infraestrutura	R\$ 100.000,00	Curto
8	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Hierarquização funcional do sistema viário e plano viário com diretrizes de arruamento	Apresentação de redação de projeto de lei à câmara de vereadores para discussão	R\$ 15.000,00	Curto
9	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Hierarquização funcional do sistema viário e plano viário com diretrizes de arruamento	Aprovação do projeto de lei pela câmara de vereadores	R\$ 15.000,00	Curto
10	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Hierarquização funcional do sistema viário e plano viário com diretrizes de arruamento	Publicação em diário oficial de projeto de lei aprovado	R\$ 15.000,00	Curto
11	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Corredor de transporte eixo noroeste	Levantamentos topográficos e elaboração de projetos executivos de engenharia	R\$ 500.000,00	Curto
12	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Corredor de transporte eixo noroeste	Processo licitatório e de contratação para construção das obras	R\$ 15.000,00	Curto
13	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Corredor de transporte eixo noroeste	Implantação de reestruturação do eixo da Av. Dom Pedro II, que compreende a Av. João Manoel dos Santos Ribas, entre a R. Anita Garibaldi e a R. João Josafá, a Av. Dom Pedro II até a intersecção com a R. Prefeito Campos Neto, e R. Anita Garibaldi entre Av. João Manoel dos Santos Ribas e R. Pastor Fugman, que consiste em aproximadamente 1,90 quilômetros de corredor viário	R\$ 3.800.000,00	Médio
14	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Corredor de transporte eixo noroeste	Implantação e reestruturação do eixo da Rua Pastor Fugman, que compreende as vias Rua Gen. Rondon, Rua Pastor Fugman, Rua Frederico Bahls e Rua Pedro Álvares Cabral com início na Rua Pedro Álvares Cabral e fim na Rua Comendador Ailton Plaisant com aproximadamente 2,0 quilômetros	R\$ 4.000.000,00	Médio
15	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Corredor de transporte eixo noroeste	Implantação e reestruturação do eixo da Av. Ernesto Viléla entra a Travessa Pasteur e o Terminal Nova Rússia com aproximadamente 2,50 quilômetros	R\$ 5.000.000,00	Médio
16	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Corredor de transporte eixo oeste	Levantamentos topográficos e elaboração de projetos executivos de engenharia	R\$ 500.000,00	Curto
17	4119905	Mobilidade e acessibilidade	Corredor de transporte eixo oeste	Processo licitatório e de contratação para construção das obras	R\$ 15.000,00	Curto

Fonte: Microsoft Excel (2024) Elaborado pela autora (2024).

3.3 CATEGORIZAÇÃO

Em seguida, foi feita a condensação das diretrizes, reduzindo o número de palavras sem perder o conteúdo. Após essa etapa, a planilha foi transferida para o software ATLAS.ti Web, uma ferramenta utilizada para realizar a categorização, comparação e análise de dados qualitativos. Neste software, as diretrizes foram codificadas e organizadas em cinco grupos:

- Modal: códigos relacionados ao tipo de mobilidade (Mobilidade Ativa, Mobilidade Motorizada Individual, Mobilidade Mista, Mobilidade Motorizada Individual de Passageiros, Mobilidade de Carga e Descarga, e Mobilidade de Turismo);
- Cidade: referente à cidade do plano de mobilidade;
- Custo: classificado em: sem custo, menor que R\$100.000, de R\$100.000 a R\$500.000, de R\$500.000 a R\$1.000.000, de R\$1.000.000 a R\$10.000.000, de R\$10.000.000 a R\$50.000.000, de R\$50.000.000 a R\$100.000.000, de R\$100.000.000 a R\$500.000.000;
- Tema: relacionado à diretriz;

- Tipo de Mobilidade Ativa: caso o código pertença à mobilidade ativa dentro do grupo "modal", foi categorizado de acordo com o tipo específico de mobilidade (transporte coletivo, bicicleta, a pé, transporte ferroviário ou aquaviário).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na amostra analisada, foram identificadas aproximadamente 676 diretrizes. Após a exclusão das diretrizes que não abordavam a temática da mobilidade urbana, o total foi reduzido para 655 diretrizes.

A análise qualitativa de conteúdo permitiu identificar os principais temas abordados: sistema de circulação de cargas e mercadorias; sistema de circulação de pedestres; sistema de circulação de ciclistas; sistema de transporte motorizado individual; sistema de transporte público; gestão de mobilidade; mobilidade integrada; sistema viário; segurança nas vias.

Dentre as cidades analisadas, Joinville destacou-se com a maior quantidade de diretrizes, representando 19,38% do total, com 127 diretrizes. Pelotas ocupou a segunda posição, com 16,27% (107 diretrizes), seguida por Santa Maria, com 10,8% (71 diretrizes). Chapecó registrou 8,88% (58 diretrizes), enquanto Passo Fundo e Ponta Grossa apresentaram 8,73% cada, totalizando 57 diretrizes. As demais cidades incluíram Criciúma, com 7,25% (47 diretrizes), Balneário Camboriú, com 6,95% (46 diretrizes), Itajaí, com 6,80% (45 diretrizes), Foz do Iguaçu, com 3,70% (24 diretrizes), e Blumenau, com 2,51% (16 diretrizes) (Gráfico 1).

Gráfico 2- Distribuição das diretrizes

Fonte: Web Atlas.Ti (2024) Elaborado pela autora (2024).

Das diretrizes levantadas, aproximadamente 651 foram direcionadas a modais específicos, das quais cerca de 54% (355 diretrizes), foram voltadas para a Mobilidade Ativa. Ao analisar a amostra por cidade, observa-se que Itajaí e Joinville se destacaram, destinando 67% de suas diretrizes à mobilidade ativa. Em seguida, Chapecó apresentou 62%, Pelotas 61%, Balneário Camboriú 59%, Passo Fundo 58% e Criciúma 55%. Santa Maria ficou com 41%. Por outro lado, os municípios que apresentaram as menores porcentagens de diretrizes dedicadas à mobilidade ativa foram Foz do Iguaçu, com 21%, e Blumenau, com 24% (

Gráfico 3).

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Os resultados foram refinados para entender a distribuição de diretrizes no grupo Mobilidade Ativa (

Gráfico 4). Observou-se uma certa diversidade de diretrizes nas abordagens de mobilidade urbana entre as cidades, com uma ênfase no transporte coletivo e na mobilidade ativa, especialmente em relação ao uso de bicicletas e a circulação a pé.

Gráfico 4- Distribuição das diretrizes

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Em Balneário Camboriú, a distribuição das diretrizes foi equilibrada, com 38% (17 diretrizes) voltadas para bicicletas, 29% (13 diretrizes) para a circulação a pé e 33% (15 diretrizes) para o transporte coletivo. Blumenau apresenta uma predominância do transporte coletivo, com 53% (8 diretrizes) direcionadas a esse modal, enquanto as diretrizes para bicicletas e a circulação a pé são 27% (4 diretrizes) e 20% (3 diretrizes), respectivamente.

Chapecó também se destacou pelo transporte coletivo, com 59% (22 diretrizes) dedicadas a esse modal, enquanto 24% (9 diretrizes) foram voltadas para bicicletas e 16% (6 diretrizes) para a mobilidade a pé. Criciúma apresentou uma distribuição relativamente equilibrada, com 24% (6 diretrizes) para bicicletas, 28% (7 diretrizes) para a mobilidade a pé e 48% (12 diretrizes) para o transporte coletivo, indicando uma abordagem diversificada.

Por outro lado, Foz do Iguaçu apresentou uma maior porcentagem de diretrizes voltadas para bicicletas, com 58% (7 diretrizes), enquanto apenas 17% (2 diretrizes) foram destinadas ao transporte coletivo.

Itajaí apresentou uma divisão equitativa entre os modais, com 31% (14 diretrizes) para bicicletas, 31% (14 diretrizes) para a circulação a pé e 33% (15 diretrizes) para o transporte coletivo, sinalizando uma abordagem equilibrada.

Joinville indicou 28% (22 diretrizes) voltadas para bicicletas, 23% (18 diretrizes) para a mobilidade a pé e 35% (28 diretrizes) para o transporte coletivo, evidenciando um esforço em integrar diferentes modos de transporte. Passo Fundo e Ponta Grossa apresentam percentuais semelhantes, com Passo Fundo alocando 24% (9 diretrizes) para bicicletas, 27% (10 diretrizes) para a mobilidade a pé e 43% (16 diretrizes) para o transporte coletivo. Ponta Grossa apresenta 21% (3 diretrizes) para bicicletas, 29% (4 diretrizes) para a circulação a pé e 43% (6 diretrizes) para o transporte coletivo.

concretas no campo da mobilidade ativa, com o objetivo de melhorar a circulação de pessoas e veículos de maneira sustentável.

Além disso, "sistema" e "mobilidade" apareceram como conceitos-chave, indicando que há uma preocupação com a estruturação e integração dos diferentes modos de transporte. O destaque para as palavras "bicicleta" e "ônibus" sugere uma forte atenção à promoção de transportes sustentáveis, tanto individuais quanto coletivos, fatores em consonância com os objetivos de redução de emissões e melhoria da qualidade de vida urbana.

Termos como "pedestre" e "calçar" indicaram que a infraestrutura destinada ao deslocamento a pé apresentou uma preocupação significativa do grupo, reforçando o compromisso com a criação de ambientes urbanos que incentivem o caminhar. A presença de "acessibilidade" e "segurança" entre os termos mais frequentes sugere que esses fatores foram considerados centrais nas discussões sobre mobilidade ativa, indicando um interesse em garantir que os espaços urbanos sejam inclusivos e seguros para todos os cidadãos, incluindo aqueles com mobilidade reduzida.

Outros termos, como "circulação", "infraestrutura", "vias" e "estacionamento", indicam uma preocupação com os desafios logísticos da implementação de um sistema urbano eficiente. Esses termos sugerem que o grupo de diretrizes de Mobilidade Ativa discutiu amplamente a necessidade de planejar o espaço urbano, nos Planos de Mobilidade, de modo a acomodar diferentes formas de transporte de maneira integrada e funcional.

Referente aos dados de ações e investimentos, a análise dos dados fornecidos sobre a alocação de recursos para as modalidades de mobilidade – ativa, mista e motorizada – observou-se uma distribuição desigual de custos, que afeta diretamente a viabilidade e implementação de projetos, principalmente no que se refere à mobilidade ativa.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

A análise dos dados sobre a discriminação de custos nas diretrizes de mobilidade revelou um padrão preocupante, especialmente no que se refere à mobilidade ativa. Observou-se que, das diretrizes voltadas para a mobilidade ativa, 90,7% (321 diretrizes) não apresentaram qualquer custo definido, enquanto apenas 9,3% (33 diretrizes) foi indicado algum tipo de alocação de orçamento. Esse cenário sugere que a mobilidade ativa é amplamente desconsiderada em termos de planejamento financeiro, o que compromete seriamente sua implementação e se apresentou como discurso de um planejamento mais sustentável.

Na mobilidade mista, o panorama também foi de alerta: 76,4% das diretrizes (68 diretrizes) não apresentaram um custo discriminado, enquanto 23,6% (21 diretrizes) têm um orçamento definido. Embora a situação seja menos crítica que na mobilidade ativa, a falta de discriminação orçamentária também pode dificultar a execução de projetos nesta modalidade.

Por outro lado, a mobilidade motorizada apresenta uma realidade distinta. 59,9% das diretrizes (94 diretrizes) não têm custo detalhado, mas ainda assim, 40,1% (63 diretrizes) possuem orçamento definido. Esse maior nível de clareza orçamentária sugere uma prioridade nas políticas voltadas ao transporte motorizado, refletindo uma disparidade nas atenções e nos recursos destinados a diferentes formas de mobilidade.

Os resultados revelam que, apesar do objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) de promover um planejamento orientado para a sustentabilidade, o transporte individual motorizado continua predominando na prática. Esse viés resulta em investimentos predominantemente direcionados a esse tipo de transporte, comprometendo a mobilidade e a acessibilidade urbanas e relegando o transporte público e os deslocamentos a pé e de bicicleta a uma menor prioridade (LIMA NETO; GALINDO, 2015).

A definição adequada dos investimentos nas políticas de mobilidade urbana é crucial para garantir a implementação eficaz das diretrizes estabelecidas e assegurar que as prioridades para a mobilidade sustentável sejam atingidas. Esse processo é essencial para o desenvolvimento de uma infraestrutura eficiente e acessível, beneficiando todos os cidadãos e promovendo uma mobilidade urbana mais equitativa e sustentável (GILES-CORTI et al., 2016; LOWE et al., 2022).

A análise desses dados expõe uma disparidade preocupante na distribuição de recursos, com um favorecimento claro ao transporte motorizado em detrimento da mobilidade ativa. A falta de discriminação de custos nas diretrizes de mobilidade ativa não apenas dificulta a sua implementação, mas também revela uma priorização política e econômica que privilegia soluções imediatas para problemas de trânsito, ao invés de investir em alternativas de longo prazo que promovam a sustentabilidade urbana.

Se o objetivo é promover cidades mais sustentáveis e reduzir a dependência de veículos motorizados, será necessário rever as diretrizes de investimento, com maior ênfase em alocações explícitas para a mobilidade ativa.

5 CONCLUSÕES

A pesquisa objetivou avaliar a aderência do conteúdo das ações direcionadas à mobilidade ativa (deslocamento a pé, bicicleta e transporte coletivo) nos planos de mobilidade urbana. Os resultados revelam que, apesar do objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) de promover um planejamento orientado para a sustentabilidade, o transporte individual motorizado continua predominando na prática.

Para que a mobilidade ativa possa ganhar espaço e tornar-se uma solução viável e eficaz, é imprescindível que as diretrizes contenham alocações orçamentárias claras e suficientes. Além disso, uma redistribuição de recursos que favoreça infraestruturas de mobilidade ativa e mista seria essencial para alcançar os objetivos de sustentabilidade e equidade nas cidades (LIMA NETO; GALINDO, 2015).

A transparência nos investimentos e o monitoramento do uso dos recursos destinados a esses setores são também fundamentais para garantir que os projetos propostos sejam implementados de forma eficaz, contribuindo para a criação de cidades mais acessíveis e sustentáveis. Assim, uma mudança nas prioridades de investimento pode contribuir significativamente para a construção de cidades mais inclusivas e ambientalmente responsáveis.

Ao analisar a relação entre os planos de mobilidade urbana, as diretrizes da PNMU e a alocação de orçamentos, o estudo contribuiu para revelar a necessidade de transformar o discurso em efetivas estratégias e práticas que promovam a mobilidade ativa e a acessibilidade, elementos essenciais para a construção de cidades sustentáveis.

6 REFERÊNCIAS

- BENGTSSON, M. How to plan and perform a qualitative study using content analysis. **NursingPlus Open**, v. 2, p. 8–14, 2016.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF. 1988.
- _____. MINISTÉRIO DAS CIDADES. **PlanMob: construindo a cidade sustentável – Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana**. Brasília: Ministério das Cidades, 2007.

_____. **Política Nacional de Mobilidade Urbana**. Brasília, DF. 2012.

CERIN, E. et al. Determining thresholds for spatial urban design and transport features that support walking to create healthy and sustainable cities: findings from the IPEN Adult study. **The Lancet. Global Health**, v. 10, n. 6, p. e895–e906, jun. 2022.

GILES-CORTI, B. et al. City planning and population health: a global challenge. **The Lancet**, v. 388, n. 10062, p. 2912–2924, 2016.

GILES-CORTI, B. et al. What next? Expanding our view of city planning and global health, and implementing and monitoring evidence-informed policy. **The Lancet Global Health**, v. 10, n. 6, p. e919–e926, jun. 2022.

GOENKA, S.; ANDERSEN, L. B. Urban design and transport to promote healthy lives. **The Lancet**, v. 388, n. 10062, p. 2851–2853, 2016.

IBGE. **Regiões de Influência das Cidades – Regic 2018**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020

KRIPPENDORFF, K. **Content analysis: an introduction to its methodology**. 2nd ed ed. Thousand Oaks, Calif: Sage, 2004.

LIMA NETO, V. C.; GALINDO, E. P. Planos de mobilidade urbana: instrumento efetivo da política pública de mobilidade? **Paranoá: cadernos de arquitetura e urbanismo**, n. 9, 2015.

LOPES. G. T. A. Mapa 1 - Recorte amostral das Capitais Regionais. Base de dados do IBGE. Brasil. 2023.

LOWE, M. et al. City planning policies to support health and sustainability: an international comparison of policy indicators for 25 cities. **The Lancet. Global Health**, v. 10, n. 6, p. e882–e894, jun. 2022.

STEVENSON, M. et al. Land use, transport, and population health: estimating the health benefits of compact cities. **The Lancet**, v. 388, n. 10062, p. 2925–2935, 10 dez. 2016.

UNITED NATIONS. **World population prospects 2022: summary of results**. New York: United Nations, 2022.

YIN, R. K. **Estudo de caso**. 2. ed ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.